

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20269607>

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING
KASBIY – PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING
MAVJUD HUQUQIY HOLATI TAHLILI**

Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrasida mudiri

PhD, dotsent

Annotatsiya: ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy – pedagogik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining mazmuni, kasbiy kompetensiyaning muhim jihatlari yuzasidan atroflicha fikr yuritilgan, tahlil hamda xulosa qilingan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, pedagogika, kasb, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, kasbiy-pedagogik kompetentlik, nazariya, imkoniyat, natija, xulosa.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan jiddiy islohotlar mazkur tizimni tubdan takomillashtirish, oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli yo‘nalishlarini aniqlash, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirishni taqozo etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar to‘g‘risidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham

dolzarb masalalar qatorida ilm-fan va ta'lim, ta'lim va ijtimoiy-iqtisodiy hayot munosabatlariga alohida urg'u berilganligi bejiz emas. Modomiki, ta'lim tizimining markazida inson kapitali, uni to'g'ri taqsimlash, undan samarali foydalanish va maqsadli yo'naltirish turar ekan, bunda barcha ta'lim turlari tizimini jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari, ta'lim jarayonining barcha sub'ektlari bilan yaxlitlikda bugungi kun talablari asosida tashkil etish hamda ta'limning to'liq uzluksizligiga erishish oldimizda turgan muhim vazifalardandir.

Keyingi yillarda yuz berayotgan tub o'zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohalariga yangicha innovatsion yondashuvlar, mavjud qarashlar, tushunchalar va munosabatlarni taraqqiyot ko'zgusi va samaradorlik mezonlari bilan qayta ko'zdan kechirishni taqozo etmoqda. Istiqlol yillarida ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilganini ta'kidlagan holda, aytishimiz joizki, maqsadlar va ularga erishish usul va vositalarini aniq belgilay olmaslik, mehnat bozori talablarini chuqur o'rganmaslik, undagi talab va taklifning nomuvofiqligi kabilar oqibatida bir muncha muammolar vujudga keldi.

Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli - "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-sonli -Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagil hamda 2017 yil 20 aprelda -Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2909-son qarorlarida belgilangan vazifalar qatorida o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim dasturlari va o'quv-metodik materiallarni keng joriy etish eng muhim vazifalar etib belgilandi.[2]

Bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalaridan o'qitiladigan barcha fanlardan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va ular asosida talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy talablarga, pedagogik va axborot texnologiyalariga alohida e'tibor qaratish lozimligini taqozo etadi. Mazkur texnologiyalarning asosiy mohiyati talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish bo'lib, uning asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va boshqarishda ularning hayotiy tajribasi, ehtiyoji, qiziqishi hamda imkoniyatlariga tayaniladi.

Ushbu dolzarb vazifalarni amalga oshirish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlashda oliy ta'lim muassasalarida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda xorij tajribalaridan samarali foydalanish va ular asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish lozim. Chunki, o'quv mashg'uloti pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni bo'lib, uni tashkil qilish va boshqarishga to'g'ri, yangicha munosabat kerak, bu jarayonda pedagoglar oldida muhim bir masala turadi, u ham bo'lsa talabalarni bilim olishga hamda ularni pedagoglar bilan hamkorlikda ishlashga, kasb bilimlari va ko'nikmalarini uzluksiz chuqurlashtirish orqali o'quv mashg'ulotlari sifatiga e'tibor berishga jalb qiladi.

Ta'lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan bu va boshqa hujjatlarning barchasida sohaga innovatsiyalarni kiritish, xorijiy tajribalarni o'zlashtirish, ijodiy yondashuvlarni qo'llabquvvatlash, ta'lim turlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bog'liq umumiy jihatlar mavjud.

Ta'lim tizimida mavjud kamchiliklarni o'rganish va ularning tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik ta'lim yo'nalishlarini muvofiqlashtirish, istiqbolni rejalashtirish, ta'lim bosqichlari o'rtasidagi aloqa va integratsiyaning sustligi, ta'lim sub'ektlari faoliyatidagi tarqoqlik hududda pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojning qondirilmasligi va ta'lim sifatining pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Pedagogika (yunoncha pedagogike bo'lib, peida – “bola” va gogike – “yetaklayman”) ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, muayyan jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga muvofiq yosh avlodni tarbiyalash hamda unga ta'lim

berishning mohiyati va muammolarini o'rganadigan fan. Pedagogika ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi fan sanalib, yosh avlod hamda kattalarni milliy istiqlol g'oyalari asosida tarbiyalash, unga ta'lim berish muammolarini o'rganadi.

Pedagogika - ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o'rganadigan fan sohasi. Pedagogika fani shaxsni rivojlantirishning ikki muhim jihati - uni o'qitish va tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratganligi bois didaktika (ta'lim nazariyasi) va tarbiya nazariyasi fanning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.[5]

“Kompetentlik” tushunchasining mohiyati. Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatgabaridoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchi lavishda osdhirib borishni taqozo etmoqda. Xo'sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Pedagog o'zida qanday kompetentlik sifatlarini yorita olishi zarur. Ayni o'rinda shu va shunga yondosh g'oyalar yuzasidan so'z yuritiladi.

Inglizcha **“competence”** tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidor ninamoyon eta olishni yoritishga xizmat qiladi.[1]

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi.

Psixologik nuqtai-nazardan, A.K. Markovanning fikricha, kompetentlik – muayyan insonning xarakteristikasi, ya'ni kasbiy talablarga munosibliigi darajasi bo'yicha insonning individual xarakteristikasi demakdir.[4]

N.A.Muslimov o'zining tadqiqot ishlarida o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllanganlik asosini oltita sifatlar, ya'ni motivatsion xislatlar

(insonning butun hayoti davomida shakllanib, rivojlanib boruvchi tanlagan kasbiga bo'lgan ehtiyojlari, motivlari va maqsadlarni qamrab oladi), intellektual salohiyat (barcha rasmiy hujjatlar asosida o'qituvchi axborot va ma'lumotlarni uzatishga, bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga intiladi), irodaviy sifatlar (maqsadga intiluvchanlik, ichki va tashqi to'siqlarni, jismoniy va aqliy zo'riqishlarni enga olishlik, o'zini tuta bilishlik va tashabbuskorlik xislatlari), amaliy ko'nikmalar (psixologik, pedagogik, metodik va texnik-texnologik qobiliyatlar, amallar, individning faoliyat va muloqotning turli sohalaridagi ko'nikmalari), hissiy sifatlar (o'z hissiyotlarini boshqarishning zaruriy malakalari shakllantirishi, o'zining aniq hislari (qahr, g'azab, bezovtalik, arazlash, hasad, hamdardlik, uyalish, mag'rurlik, qo'rqish, ko'ngilchanlik, muhabbat va boshqalar)ni boshqarishi hamda o'z hissiyholatlarini va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni tushunishi) hamda o'z-o'zini boshqara olish (maqsadlarni va ularga erishish vositalarini tanlashdagi erkinlik, vijdonlilik, o'z faoliyatiga tanqidiy yondoshuv, harakatlarning keng qamrovliligi va anglanganligi, o'z xulqini boshqalarniki bilan qiyoslab borishi, kelajakka ishonchi, o'z jismoniy va psixologik holatini talab darajasida tutib turishi va boshqara olishi) sifatleri tashkil etishini ta'kidlab o'tadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy – pedagogik kompetentligini rivojlantirish bugungi davr pedagogikasining yechimi kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pedagogik kompetentlik (uslubiy qo'llanma): 5110900 – Pedagogika va psixologiya / -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.
2. Sayidahmedov N., Ochilov M. Yangi Pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. – T.: RTM, 1999.
3. Xakimova M. Kasbiy pedagogika. O'quv qo'llanma. –T.: 2007. - 193 b.
4. Xo'jayev N.X., Xodiyev B.Y., Baybekova G.D., Tilabova N.T. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: Fan, 2002.
5. Zokirov I. Ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq

etishning nazariy-amaliy asoslari. Ped.fan.nom.dissertasiya.-Toshkent.-2005.

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING
KASBIY – PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING
MAVJUD HUQUQIY HOLATI TAHLILI**

Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi kafedrasida mudiri

PhD, dotsent

Annotatsiya: ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining kasbiy – pedagogik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining mazmuni, kasbiy kompetensiyaning muhim jihatlari yuzasidan atroflicha fikr yuritilgan, tahlil hamda xulosa qilingan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, pedagogika, kasb, bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchisi, kasbiy-pedagogik kompetentlik, nazariya, imkoniyat, natija, xulosa.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan jiddiy islohotlar mazkur tizimni tubdan takomillashtirish, oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlashning maqsadli yo‘nalishlarini aniqlash, ayniqsa, pedagog kadrlarning kasbiy malakalari va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirishni taqozo etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar to‘g‘risidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham dolzarb masalalar qatorida ilm-fan va ta‘lim, ta‘lim va ijtimoiy-iqtisodiy hayot munosabatlariga alohida urg‘u berilganligi bejiz emas. Modomiki, ta‘lim tizimining markazida inson kapitali, uni to‘g‘ri taqsimlash, undan samarali foydalanish va maqsadli yo‘naltirish turar ekan, bunda barcha ta‘lim turlari tizimini jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari, ta‘lim jarayonining barcha sub’ektlari bilan yaxlitlikda bugungi kun talablari asosida tashkil etish hamda ta‘limning to‘liq uzluksizligiga erishish oldimizda turgan muhim vazifalardandir.

Keyingi yillarda yuz berayotgan tub o'zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohalariga yangicha innovatsion yondashuvlar, mavjud qarashlar, tushunchalar va munosabatlarni taraqqiyot ko'zgusi va samaradorlik mezonlari bilan qayta ko'zdan kechirishni taqozo etmoqda. Istiqlol yillarida ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilganini ta'kidlagan holda, aytishimiz joizki, maqsadlar va ularga erishish usul va vositalarini aniq belgilay olmaslik, mehnat bozori talablarini chuqur o'rganmaslik, undagi talab va taklifning nomuvofiqligi kabilar oqibatida bir muncha muammolar vujudga keldi.

Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning ma'no-mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli - "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-sonli -Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagil hamda 2017 yil 20 aprelda -Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2909-son qarorlarida belgilangan vazifalar qatorida o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim dasturlari va o'quv-metodik materiallarni keng joriy etish eng muhim vazifalar etib belgilandi.[2]

Bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasalaridan o'qitiladigan barcha fanlardan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va ular asosida talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy talablarga, pedagogik va axborot texnologiyalariga alohida e'tibor qaratish lozimligini taqozo etadi. Mazkur texnologiyalarning asosiy mohiyati talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish bo'lib, uning asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va

boshqarishda ularning hayotiy tajribasi, ehtiyoji, qiziqishi hamda imkoniyatlariga tayaniladi.

Ushbu dolzarb vazifalarni amalga oshirish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlashda oliy ta'lim muassasalarida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda xorij tajribalaridan samarali foydalanish va ular asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish lozim. Chunki, o'quv mashg'uloti pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni bo'lib, uni tashkil qilish va boshqarishga to'g'ri, yangicha munosabat kerak, bu jarayonda pedagoglar oldida muhim bir masala turadi, u ham bo'lsa talabalarni bilim olishga hamda ularni pedagoglar bilan hamkorlikda ishlashga, kasb bilimlari va ko'nikmalarini uzluksiz chuqurlashtirish orqali o'quv mashg'ulotlari sifatiga e'tibor berishga jalb qiladi.

Ta'lim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan bu va boshqa hujjatlarning barchasida sohaga innovatsiyalarni kiritish, xorijiy tajribalarni o'zlashtirish, ijodiy yondashuvlarni qo'llabquvvatlash, ta'lim turlari o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bog'liq umumiy jihatlar mavjud.

Ta'lim tizimida mavjud kamchiliklarni o'rganish va ularning tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik ta'lim yo'nalishlarini muvofiqlashtirish, istiqbolni rejalashtirish, ta'lim bosqichlari o'rtasidagi aloqa va integratsiyaning sustligi, ta'lim sub'ektlari faoliyatidagi tarqoqlik hududda pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyojning qondirilmasligi va ta'lim sifatining pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Pedagogika (yunoncha pedagogike bo'lib, peida – “bola” va gogike – “yetaklayman”) ijtimoiy tarbiyaning umumiy qonuniyatlari, muayyan jamiyatda yagona ijtimoiy maqsadga muvofiq yosh avlodni tarbiyalash hamda unga ta'lim berishning mohiyati va muammolarini o'rganadigan fan. Pedagogika ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi fan sanalib, yosh avlod hamda kattalarni milliy istiqloq g'oyalari asosida tarbiyalash, unga ta'lim berish muammolarini o'rganadi.

Pedagogika - ta'lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o'rganadigan fan sohasi. Pedagogika fani shaxsni rivojlantirishning ikki muhim jihati - uni o'qitish va

tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratganligi bois didaktika (ta'lim nazariyasi) va tarbiya nazariyasi fanning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi.[5]

“Kompetentlik” tushunchasining mohiyati. Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o‘rin egallagan kuchli raqobatgabaridoshli bo‘lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo‘lish, uni izchi lavishda osdhirib borishni taqozo etmoqda. Xo‘sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Pedagog o‘zida qanday kompetentlik sifatlarini yoritish zarur. Ayni o‘rinda shu va shunga yondosh g‘oyalar yuzasidan so‘z yuritiladi.

Inglizcha **“competence”** tushunchasi lug‘aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma’nosini ifodalaydi. Mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidor ninamoyon eta olishni yoritishga xizmat qiladi.[1]

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalikni anglatadi.

Psixologik nuqtai-nazardan, A.K. Markovanning fikricha, kompetentlik – muayyan insonning xarakteristikasi, ya’ni kasbiy talablarga munosibliigi darajasi bo‘yicha insonning individual xarakteristikasi demakdir.[4]

N.A.Muslimov o‘zining tadqiqot ishlarida o‘qituvchining kasbiy kompetentligini shakllanganlik asosini oltita sifatlar, ya’ni motivatsion xislatlar (insonning butun hayoti davomida shakllanib, rivojlanib boruvchi tanlagan kasbiga bo‘lgan ehtiyojlari, motivlari va maqsadlarni qamrab oladi), intellektual salohiyat (barcha rasmiy hujjatlar asosida o‘qituvchi axborot va ma’lumotlarni uzatishga, bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga intiladi), irodaviy sifatlar (maqsadga intiluvchanlik, ichki va tashqi to‘siqlarni, jismoniy va aqliy

zo'riqishlarni eng a olishlik, o'zini tuta bilishlik va tashabbuskorlik xislatlari), amaliy ko'nikmalar (psixologik, pedagogik, metodik va texnik-texnologik qobiliyatlar, amallar, individning faoliyat va muloqotning turli sohalaridagi ko'nikmalari), hissiy sifatlar (o'z hissiyotlarini boshqarishning zaruriy malakalari shakllantirishi, o'zining aniq hislari (qahr, g'azab, bezovtalik, arazlash, hasad, hamdardlik, uyalish, mag'rurlik, qo'rqish, ko'ngilchanlik, muhabbat va boshqalar)ni boshqarishi hamda o'z hissiyholatlarini va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarni tushunishi) hamda o'z-o'zini boshqara olish (maqsadlarni va ularga erishish vositalarini tanlashdagi erkinlik, vijdonlilik, o'z faoliyatiga tanqidiy yondoshuv, harakatlarning keng qamrovliligi va anglanganligi, o'z xulqini boshqalarniki bilan qiyoslab borishi, kelajakka ishonchi, o'z jismoniy va psixologik holatini talab darajasida tutib turishi va boshqara olishi) sifatleri tashkil etishini ta'kidlab o'tadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy – pedagogik kompetentligini rivojlantirish bugungi davr pedagogikasining yechimi kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pedagogik kompetentlik (uslubiy qo'llanma): 5110900 – Pedagogika va psixologiya / -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2018. - 80 bet.
2. Sayidahmedov N., Ochilov M. Yangi Pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. – T.: RTM, 1999.
3. Xakimova M. Kasbiy pedagogika. O'quv qo'llanma. –T.: 2007. - 193 b.
4. Xo'jayev N.X., Xodiyev B.Y., Baybekova G.D., Tilabova N.T. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: Fan, 2002.
5. Zokirov I. Ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishning nazariy-amaliy asoslari. Ped.fan.nom.dissertasiya.-Toshkent.-2005.